

O'YINCHOQ TURLARI VA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KOGNITIV RIVOJLANISHIDA AHAMIYATI

Fayzullayeva Moxinur Lutfullo qizi

Guliston Davlat Pedagogika institute Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti

Anotatsiya: Maqola o'yinchoqlar va ularning turlari, tarixi haqida ma'lumot beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning boshqa sohalari kabi kognitiv rivojlanishida turli o'yinchoqlarning ta'siri va ahamiyati yoritib berilgan. O'yinchoqlar orqali bolalar hayotni tushunishi, tasavvur etishi va tahlil qilishi, kelgusidagi bilimlar uchun ong osti faoliyatiga ijobiy ta'siri haqida fikrlar jamlangan.

Kalitso'zlar: O'yinchoq, harakatli, ta'limiy, konstruktor, kompleks, yumshoq, jumboq, blok, kubik-rubik, mashg'ulot, kognitiv, ong osti, tafakkur.

Annotation: The article provides information about toys, their types, and history. It highlights the influence and significance of various toys in the cognitive development of preschool children, similar to other aspects of their growth. The article discusses how toys help children understand, imagine, and analyze life, as well as their positive impact on subconscious activity for future knowledge acquisition.

Keywords: Toy, interactive, educational, construction, complex, soft, puzzle, block, Rubik's cube, activity, cognitive, subconscious, thinking.

Аннотация: В статье представлена информация об игрушках, их видах и истории. Освещено влияние и значение различных игрушек в когнитивном развитии детей дошкольного возраста, наряду с другими аспектами их роста. Рассмотрено, как с помощью игрушек дети понимают, представляют и анализируют жизнь, а также их положительное влияние на подсознательную активность для получения знаний в будущем.

Ключевые слова: Игрушка, подвижные, обучающие, конструктор, комплекс, мягкие, пазл, блок, кубик Рубика, занятие, когнитивный, подсознание, мышление.

O'yinchoq - bu odatda bolalar tomonidan o'yin uchun ishlatiladigan narsa. Bolalar o'yinchoqlar bilan o'ynash orqali keyingi hayotlarida foydalanadigan ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

O'yinchoqlar bolalar uchun mashhur o'yin-kulgi vositasi bo'lib, ular ta'lim maqsadiga ham xizmat qiladi, chunki ular bolalarga keyingi hayotda muhim bo'lgan ko'plab ko'nikmalarni o'rgatish uchun foydalidir. Masalan, muammolarni hal qilish.

O'yinchoqlar tarixda oldingi davrlardan beri mavjud bo'lib, arxeologlar butun dunyo bo'ylab qadimiy sivilizatsiya joylarida o'yinchoqlarni topganlar. Masalan, eng qadimgi o'yinchoq qo'g'irchoqning yoshi 4000 yildan oshadi. Dastlabki o'yinchoqlar tosh yoki tayoq kabi tabiiy materiallardan yasalgan, ammo qadimgi yunonlar kabi ba'zi sivilizatsiyalarda loy yoki terakotadan yasalgan bolalar uchun o'yinchoqlar ham mavjud. Bu o'yinchoqlar qadimgi aholi punktlari vayronalari va qadimgi qabrlardan topilgan.

Qadim zamonlarda o'yinchoqlar turli shakl va o'lchamlarda bo'lgan, jumladan, o'yinchoq otlar, qo'g'irchoqlar, yo-yolar, stol o'yinlari, miniatyura kamon va o'qlar. O'yinchoqlar hatto ba'zi qadimiy marosimlarga ham kiritilgan, chunki Qadimgi Yunonistondagi bolalar katta bo'lganlarida o'yinchoqlarini xudolarga sovg'a sifatida ma'badda qoldirishlari kerak edi. Qadim zamonlarda ham murakkabroq bo'lgan o'yinchoqlar, masalan, kattalar uchun ham, bolalar uchun ham qiyin bo'lgan mexanik jumboqlar ham mavjud bo'lgan.

Yaqin tarixda odamlar o'yinchoqlar bolalar uchun muhim ekanligini anglay boshladilar, chunki ular bolaga keyinchalik hayotida kerak bo'ladigan ko'plab ko'nikmalarni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ba'zi o'yinchoqlar bolalarga geografiyani o'rganishga yordam bersa, yana ba'zilari jismoniy rivojlanishi uchun yaratilgan. Qadim zamonlarda mashhur o'yinchoq bo'lgan tebranuvchi otlar dastlab bolalarga haqiqiy otda muvozanatni saqlashga yordam berish uchun yaratilgan.

Ba'zi o'yinchoqlar diniy maqsadlarda ham yaratilgan, masalan, juda mashhur bo'lgan kichik yog'och hayvonlar bilan to'ldirilgan yog'och miniatyura -Nuh kemalari. Boshqa o'yinchoqlar bolalarni faol bo'lishga undash uchun, tashqarida o'ynash uchun mo'ljallangan edi, masalan, uchurtma va halqa. Texnologiya rivojlangan sari o'yinchoqlar kaleydoskop kabi murakkabroq harakatlanuvchi qismlar bilan yaratila boshlandi. Ilgari o'yinchoqlar kichik ustaxonalarda tayyorlanar bo'lsa, tez orada o'yinchoqlar ishlab chiqaradigan butun fabrikalar yaratildi.

So'nggi yillarda o'yinchoq sanoati ko'plab turli materiallardan foydalangan holda yuzlab turli xil o'yinchoqlarni o'z ichiga oldi. Ilgari yog'och yoki metallardan yasalgan o'yinchoqlar endi odatda plastmassadan tayyorlanadi va hozirda dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan turli markalardagi ommaviy ishlab chiqarilgan o'yinchoqlar mavjud. Ba'zi o'yinchoqlar shovqin yoki yorug'lik qilish imkonini beruvchi elektron qismlarga ega va ko'plab eski turdagi o'yinchoqlar modernizatsiya qilingan yoki

yangi versiyalari bilan almashtirilgan. Masalan, yog‘och qurilish bloklari plastik qurilish g‘ishtlari bilan almashtirilgan. O‘yinchoqlar uning yasalgan materiali, shakl-shamoil, ishlatilish vazifasiga ko‘ra turli xil bo‘ladi.

Qo‘g‘irchoqlar - mato, plastmassa yoki chinnidan yasalgan odamlar yoki hayvonlarning kichik modellari. Ular mavjud bo‘lgan o‘yinchoqlarning eng qadimgi turlaridan biri bo‘lib, bolalar o‘yinchoqlari yoki bezak sifatida mashhur. Ba‘zi qo‘g‘irchoqlar go‘daklarga o‘xshab yaratilgan va ular odatda haqiqiy o‘lchamda bo‘lib, bolalar bilan o‘ynash uchun mo‘ljallangan. Zamonaviy zamonda ba‘zi qo‘g‘irchoqlarda elektronika mavjud bo‘lib, ular gaplashishi yoki tovush chiqarishi mumkin.

Yumshoq o‘yinchoqlar yoki to‘ldirilgan hayvonlar sifatida ham tanilgan yumshoq o‘yinchoqlar matodan qilingan va yumshoq material bilan to‘ldirilgan kichik qo‘g‘irchoqqa o‘xshash o‘yinchoqlardir. Ular bolalarning ushlab turishi oson va ularni quchoqlashi mumkin bo‘lgan darajada yumshoq bo‘lishi uchun yaratilgan. Yumshoq o‘yinchoqlarning mashhur turi - bu Teddy Bear, u turli shakl va o‘lchamlarda bo‘lib, ko‘zlar uchun tugmalar yoki bonchuklardan foydalaniladi. Yumshoq o‘yinchoqlarni hayvonlarning kichik modeli, multfilm qahramonlari ko‘rinishida uchratish mumkin.

Harakatli o‘yinchoqlar. Harakat figurallari qo‘g‘irchoqlarga o‘xshaydi, lekin odatda kichikroq va qattiqroq materiallardan, masalan, plastmassadan yasalgan bo‘ladi. Ular harakatlanuvchi bo‘g‘inlari bilan suratga olish uchun mo‘ljallangan va ko‘pincha filmlar yoki teleko‘rsatuvlar qahramonlariga o‘xshaydi.

Mashinalar. Avtotransportning kichik o‘yinchoq versiyalari bo‘lgan ot va arava eng keng tarqalgan transport turi bo‘lgan kunlardan beri yuzlab yillar davomida mashhur bo‘lib kelgan. Zamonaviy davrda bolalar ko‘pincha o‘yinchoq mashinalar, raketalar, qayiqchalar, samolyotlar va vertolyotlar bilan o‘ynashadi. Ular odatda plastmassadan tayyorlanadi, ammo ba‘zilari yog‘och va metall dan ham tayyorlanadi.

Puzzle ya‘ni jumshoqlar bolalar va kattalar orasida mashhur bo‘lgan o‘yinchoq turi bo‘lib, ular muammoni hal qilish ko‘nikmalarini sinab ko‘rish uchun mo‘ljallangan va bolalarda fikrlash va deduksiyani rivojlantirish uchun foydalidir. Boshqotirma o‘yinchoqlarning eng mashhur turlaridan biri bu- Kubik rubikdir, ammo labirintlar, tayoqchalar, rasmi jumboqlar, qulfli boshqotirmalar va toymasin jumboqlar kabi ko‘plab boshqa turlari ham mavjud.

Konstruktorlar. Qurilish o'yinchoqlari binolar, transport vositalari, ko'priklar, kosmik kemalar va boshqa murakkab narsalar kabi tuzilmalarni yaratish uchun birlashtirilishi mumkin bo'lgan ko'plab alohida qismlardan iborat buyumlardir. Konstruktorlar bolalar orasida mashhur, chunki ular boshqa ko'plab turdagi o'yinchoqlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin, shuningdek, ular bolalarning badiiy va me'morchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Qurilish o'yinchoqlari yog'och bloklardan plastik g'ishtlarga qadar farq qiladi va ba'zilar hatto vintlardek mexanik qurilishni ham o'z ichiga oladi. Ulardan eng mashhurlaridan biri -Legolar bo'lib, ular qariyb 80yildan beri ishlab chiqarishdan to'xtagani yo'q.

Ta'limiy o'yinchoqlar. O'yinchoqlar qadimdan bola shaxsini rivojlantirish nuqtai nazaridan ham, tarbiyaviy roli uchun ham bola rivojlanishining muhim jihati hisoblangan. Ijodkorlikni rag'batlantiradigan, bolalarning jismoniy va aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi o'yinchoqlarning ko'p turlari mavjud. Bolaning rivojlanishi uchun eng muhim o'yinchoqlardan ba'zilar bolalarda ijodiy yoki badiiy qobiliyatlarni rag'batlantiradigan, masalan, qurilish bloklari va loydan modellashtirishdir. Ular ko'pincha erta ta'limda bolalarga ijodiy bo'lish va o'zini namoyon qilish imkoniyatini berish uchun qo'llaniladi va bolalar bog'chalarida, maktabgacha ta'lim muassasalarida va qabul sinflarida o'quv dasturining bir qismi sifatida qo'llaniladi.

Bolalarga o'rgatish uchun maxsus ishlab chiqarilgan o'yinchoqlar, jumladan, bolalarga alifbo, raqamlar yoki muammoni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatadigan o'yinchoqlar mavjud. O'yinchoqlar, shuningdek, bolalarni almashish, sabab va ta'sir kabi kengroq ijtimoiy tushunchalarga o'rgatadi.

Faol harakatlantiruvchi o'yinchoqlar. Tashqarida foydalanish uchun mo'ljallangan ko'plab turdagi o'yinchoqlar mavjud, ular orasida halqalar, sakrash arqonlari, frizbilar va turli xil sport turlari uchun to'plar, shu jumladan futbol, raundlar, basketbol, tennis va kriket. Bu o'yinchoqlar bolaning rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ular bolalarni mashq qilishga undaydi va ko'pincha jamoaviy mehnatni rag'batlantiradigan jamoaviy sport o'yinlarining bir qismi sifatida qo'llaniladi.

Kompleks o'yinchoqlar. Bir sohaga oid bo'lgan, bolalarga rolli sahnalarni yaratishga yordam beruvchi o'yinchoqlar to'plami kompleks o'yinchoqlar hisoblanadi. Bunday komplekslarga idish-tovoq, ustachilik buyumlari, shifokor anjomlarini yaqqol misol qilish mumkin.

O'yinchoqlar inson hayotidagi ilk o'n yillikda bolalarni rivojlanish vositalaridan eng foydali buyumlar hisoblanadi. Mashg'ulot jarayonlarida albatta xavfsizlik qoidalariga rioya etish kelgusidagi ko'ngilsizlarni bartaraf etadi. Bolalar o'yinchog'i shunday ishlab chiqilishi va tayyorlanishi kerakki, u mo'ljallangan vazifasining bajarilishida bolalar va ularga qarab turuvchi shaxslarning sog'lig'iga va hayoti uchun xavf tug'dirmasligi shart. '

"Bolaning kattalar bilan aloqasi tabiati o'zgarib, shaxsiy va kognitiv aloqalar muhim o'rin egallay boshlaydi. Ota-onalar, boshqa oila a'zolari va o'qituvchi bilan muloqot qilishda bola yangi bilimlarga ega bo'ladi, ufqlarini kengaytiradi va shaxsiy tajribasini aniqlashtiradi. Bolaning kognitiv qiziqishi uning o'yinlari, rasmlari, hikoyalari va boshqa ijodiy faoliyat turlarida aks etadi." Shahnoza Sobirovaning

ushbu fikrlari orqali bolalarning qiziqishlarini u tanlagan narsalardan anglay oilishimizni ta'kidlamoqda. Demak bolalar tanlovidagi o'yinchoq ularning ichki his-tuyg'ulari, qiziqishi yuqori bo'lgan sohalardan ham darak beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirishda ham yuqoridagi o'yinchoqlardan to'g'ri foydalanish kelajakda salohiyatli insonlar tarbiyalashga xizmat qiladi. Darhaqiqat, davlat ta'lim dasturida ham ushbu fikrim ta'kidlangan: "Ta'lim va tarbiya jarayoni o'yin o'ynash imkoniyatini ta'minlashi kerak, rivojlantiruvchi muhit esa o'yin o'ynash imkoniyatiga hissa qo'shishi kerak. O'yin uchun sharoit yaratish, ya'ni bolalarni yetarli vaqt, joy, qo'llab-quvvatlovchi resurslar va o'yinchoqlar bilan ta'minlash juda muhimdir."

Ta'limiy o'yinchoqlar orqali olib boriladigan kunlik mashg'ulotlar bolalarda yozish, o'qish va matematik ilk bilimlarni bersa, konstruktorlar fizikaga oid g'oyalarni uyg'otadi. Komleks o'yinchoqlar orqali kundalik ehtiyojlarda zarur bo'lgan ko'nikmalarni targ'ib etish mumkin. Kognitiv rivojlanish inson ong osti bilimlar rivojlanishi demakligidir. Shunday ekan buni amalga oshirish uchun bolalar bilan shug'ullanishda o'yinchoqlardan keng va faol foydalanish kelajakda yangi bilimlarga chanqoq bolalar o'stirishga sharoit yaratadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, zamonaviylashib borayotganda dunyoyimizda o'yinchoqlar orqali bolalarni rivojlantirish hech qachon o'z dolzalbriligini yo'qotmaydi. Gadjedlar har jabhada o'z ustunligini bersada, bolalarni kognitiv, hissiy, aqliy va jismonan yetuklikka erishishda mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda ularni ahamiyatini oshirish zarur bo'ladi. Kognitiv qobiliyatlar miyaning asosiy funktsiyalari sifatida fikrlash, o'qish, o'rganish, ma'lumotni saqlash, fikr yuritish va diqqatni jamlashni osonlashtiradi. Birgalikda ular kiruvchi ma'lumotlarni olish va uni har kuni maktabda, ishda va kundalik hayotda foydalanadigan bilimlar bankiga qo'shish uchun ishlaydi. Kognitiv qobiliyatlar muammoni hal qilish, ma'lumotni eslab qolish va qaror qabul qilishda qo'llaniladi. Kelgusida yangi va murakkab bo'lgan bilimlarni egalashi uchun kognitiv rivojlantiruvchi o'yinchoqlardan foydalanish bolalarga ijobiy ta'sir etmay qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI UCHUN " ILK QADAM DAVLAT" O'QUV DASTURI Toshkent 2022
2. 451-coH 23.07.2020. Bolalar o'yinchoqlarining xavfsizligi to'g'risidagi umumiy texnik reglamentni tasdiqlash haqida

<https://lex.uz/docs/-4909963?ONDATE=12.03.2022>

3. Shaxnoza Sobirovna Muxamedova Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES (CARJIS) 2022

4. www.twinkl.com

.